

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
358 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan invertor, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	

YANGI O‘ZBEKISTON SAVDO-IQTISODIY MUNOSABATLARI RIVOJLANISHIDA XIZMATLAR EKSPORTINING AHAMIYATI

Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistri

ORCID: 0009-0009-2071-1727

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekistonning eksport hajmiga xizmatlar sektorining turli yo‘nalishlarining ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqotda eksport hajmi va xizmatlar sektorining yetti asosiy yo‘nalishi bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining o‘zaro aloqalari ochib berilgan. Buning uchun O‘zbekistonning eksport hajmini ifodalovchi ko‘rsatkichlar va xizmatlar sohalarining logarifmlangan qiymatlari yordamida OLS (Oddiy Kvadratlar Usuli) regressiya modeli qurilgan.

Kalit so‘zlar: eksport hajmi, xizmatlar eksporti, regressiya modeli, transport xizmatlari, turizm, moliyaviy xizmatlar, OLS, tashqi savdo, iqtisodiy tahlil, iqtisodiy o‘shish.

Abstract: This scientific article analyzes the influence of various sectors of the service sector on the volume of Uzbekistan's exports. The study reveals the relationship between the volume of exports and the volume of services provided in seven main areas of the service sector. For this purpose, an OLS (Simple Squares Method) regression model was constructed using indicators representing the volume of Uzbekistan's exports and logarithmic values of the service sector.

Keywords: export volume, service exports, regression model, transport services, tourism, financial services, OLS, foreign trade, economic analysis, economic growth.

Аннотация: В данной научной статье анализируется влияние различных направлений сектора услуг на объем экспорта Узбекистана. В исследовании раскрыты взаимосвязи объема экспорта и объема оказанных услуг по семи основным направлениям сектора услуг. Для этого была построена регрессионная модель OLS (Метод простых квадратов) с использованием логарифмических значений показателей, представляющих объем экспорта Узбекистана и сферы услуг.

Ключевые слова: объем экспорта, экспорт услуг, регрессионная модель, транспортные услуги, туризм, финансовые услуги, OLS, внешняя торговля, экономический анализ, экономический рост.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy siyosatida eksport salohiyatini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Davlat tomonidan ko‘rilayotgan tizimli islohotlar, infratuzilmaviy loyihalar va xalqaro hamkorlikni kengaytirish choralari natijasida mamlakatning eksport hajmi yildan-yilga ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-apreldagi “Tashqi savdo faoliyati ishtirokchilarini qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-91-sonli Farmonida tashqi savdoni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, mahalliy tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish choralari yanada kuchaytirish orqali yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar eksportini kengaytirish maqsadida bir qator vazifalar belgilangan. Jumladan, tadbirkorlik subyektlari tomonidan tovarlar

(maxsus turdagi tovarlardan tashqari), ishlar va xizmatlar eksportini shartnoma tuzmasdan hisobvaraƒ-fakturalar (invoyslar) asosida amalga oshirishda talab etiladigan oldindan to'lov miqdori ma'lum foizlarga kamaytirildi. Shuningdek, yoshlar tadbirkorligini yanada qo'llab-quvvatlash, shu jumladan, innovatsion texnologiyalarga asoslangan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish faoliyatini rag'batlantirish maqsadida Hukumat komissiyasining qaroriga asosan Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan ularga kreditlar ajratishga ruxsat berildi[1]. Belgilangan yengilliklar va imtiyozlar mamlakatimiz tashqi savdo-iqtisodiy faoliyatiga ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Eksport hajmining yildan yilga oshib borishi bunga misol bo'ladi.

Tashqi savdo siyosatida nafaqat tovarlar, balki xizmatlar eksportini ham jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Transport, turizm, axborot texnologiyalari, ta'lim va moliyaviy xizmatlar singari yo'nalishlar bo'yicha ko'rsatilayotgan xizmatlar eksportining hajmi barqaror o'sish sur'atlarini namoyon qilmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, xizmatlar eksporti hajmi 7,2 mlrd AQSh dollaridan oshib, mamlakat eksport tarkibidagi ulushi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa xizmatlar sohasi O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarida tobora muhim o'rin egallayotganini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida muhim o'rin tutadi, chunki u ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va tashqi bozorlardan daromad olib keladi. Ayniqsa, xizmatlar eksporti yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sektor sifatida iqtisodiy diversifikatsiyaga xizmat qiladi. Eksport imkoniyatlarini kengaytirish esa xalqaro integratsiya va innovatsion yondashuvlarni talab etadi.

Xorij olimlaridan Uiliyam Krist Savdo shartnomalari eksportni oshirish uchun muhim vosita ekanligi, bozorlarga kirishni osonlashtirishi hamda qiyosiy ustunlikka ega tovarlarga e'tibor qaratish zarurligi, eksport salohiyatini maksimal darajada oshirish mumkinligi hamda eksportni rag'batlantirishda davlat siyosati va global bozordagi raqobatbardoshlik muvaffaqiyatning asosiy omili ekanligini ta'kidlagan.[2].

Pol Krugman eksportning mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sirini bir qator jihatlari bilan ko'rib chiqqan. Xususan, eksport orqali mamlakatlar o'zining qiyosiy ustunliklaridan samarali foydalanishi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi va iqtisodiy o'sishga erishishi mumkinligi ta'kidlaydi. Davlatlar eksportni rag'batlantirish uchun subsidiyalar, infratuzilma va erkin savdo shartnomalaridan foydalanishi kerakligi hamda muvaffaqiyatli eksport strategiyasi mahsulot diversifikatsiyasi va yuqori qiymatli tovarlarga o'tishni talab qilish haqida o'z tadqiqotlarida ko'rsatib o'tgan[3].

A.Bulatova o'z tadqiqotlarida globalizatsiya jarayonlari eksportning jadal o'sishiga olib kelayotgani ta'kidlangan. Xususan, transmilliy korporatsiyalar faoliyati tufayli mamlakatlar eksport imkoniyatlarini kengayadi. Eksport turlaridagi o'zgarishlar an'anaviy tovar eksportidan xizmatlar eksportiga (IT, logistika, turizm) o'tish tendensiyasi qayd etilganligi va bu texnologik innovatsiyalar bilan bog'liq ekanligi haqida fikr yuritgan. Shuningdek elektron tijorat platformalari orqali kichik va o'rta biznesning eksport qilish imkoniyatlarining kengaygani alohida ta'kidlangan[4].

Yurtimiz iqtisodchi olimlaridan B.Islamov mamlakat tashqi savdo hajmi ortishi uchun hamkor mamlakatlar bilan erkin savdo kelishuvlariga erishish muhimligini ta'kidlagan. Shuningdek, ma'lum yo'nalishlar bo'yicha eksport koridorlarini yo'lga qo'yish ushbu jarayonda tashqi hamkorlar bilan tranzitni yengillashtirish zarurligini bayon etgan[5].

N.Ismailova tovarni xorijiy mamlakatlarda sotishda bu mamlakatdagi talab tarkibi o'z mamlakatidagi talabga o'xshash bo'lgan mamlakatni tanlash maqsadga muvofiqligi. Ikki mamlakatda talab tarkibi ko'proq daromad darajasiga bog'liq bo'lishi, daromad qanchalik yuqori bo'lsa, sifati tovarga bo'lgan talab ortib borishi haqida fikrlar bildirgan[6].

B.Mamatov tadqiqotlariga asoslanib eksportimizda paxta tolasi xomashyosidan kechib, uning o'rniga raqobatbardosh qo'shilgan qiymatli tovarlar, xususan, to'qimachilik mahsulotlari turlarini yanada kengaytirish, ushbu mahsulotlar uchun yangi bozorlarni izlab topish hamda Yevropa mamlakatlariga imtiyozli, ya'ni GSP+ benefitsiar maqomidan foydalangan holda to'qimachilik mahsulotlari eksportini yanada oshirish maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. Bundan tashqari bir qancha turdagi mahsulotlarni eksportini yo'lga qo'yish O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini haqida aytib o'tgan[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonning tashqi savdo aloqalarini tahlil qilish uchun bir nechta metodlar qo'llaniladi. Ushbu maqolada O'zbekistonning eksport hajmiga xizmatlar sektorining ta'sirini tahlil qilish uchun ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli qo'llanildi. Maqsad eksport hajmi va xizmatlar sektori bo'yicha mavjud bo'lgan turli yo'nalishlarning (transport, kompyuter va axborot, sayohat va turizm, sug'urta, moliyaviy, texnik, jismoniy shaxslar va boshqa xizmatlar) eksport hajmiga ta'sirini aniqlashdir. Xizmatlar sektori turli yo'nalishlarining har biri eksport hajmiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish uchun har bir o'zgaruvchi (xizmat turi) logarifmik shaklda o'zgartirilgan. Log-transformatsiya yordamida, nisbiy o'zgarishlar (foiz o'zgarishlari) o'rganilgan va modelda keltirilgan koeffitsientlar eksport hajmidagi o'zgarishlar bilan xizmatlar hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqroq tushunishga yordam beradi. Modelda oddiy kvadratlar usuli (OLS) qo'llaniladi. OLS usuli yordamida xizmatlar sektori turli yo'nalishlarining eksport hajmiga ta'siri aniqlanadi. Ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli, bir vaqtning o'zida bir nechta o'zgaruvchilarni hisobga olgan holda, xizmatlar sektori turli yo'nalishlarining eksport hajmiga ta'sirini baholashga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo faoliyatida eksportning geografik tarkibida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bu jarayon mamlakatning iqtisodiy integratsiya darajasi ortib borayotgani, yangi bozorlar bilan aloqalar kengayib borayotganidan dalolat beradi. Quyida 2010–2023-yillar davomida O'zbekistonning umumiy eksport hajmining mintaqalar bo'yicha taqsimoti asosida tahlil keltiriladi. Yevropa O'zbekiston eksportining eng yirik yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. 2010-yilda bu mintaqaga 7,9 mlrd AQSh dollari miqdorida mahsulot eksport qilingan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 13,5 mlrd dollarga yetgan. 2014–2016-yillar oralig'ida Yevropa yo'nalishidagi eksportda qisqa muddatli pasayish (2014-yilda 4,6 mlrd \$) kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda barqaror o'sish qayd etildi. Bu holat, bir tomondan, oltin, sanoat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi tovarlariga bo'lgan talab bilan izohlanadi.

1-rasm¹. O'zbekiston Respublikasining eksport hajmi (qitalar kesimida, 2010-2023 y).

Osiyo mintaqasi O'zbekiston eksportida ikkinchi eng muhim yo'nalish hisoblanadi. 2010-yilda Osiyo mamlakatlariga 5 mlrd dollarlik mahsulot eksport qilingan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 9,1 mlrd dollarga, 2023-yilda esa 8,9 mlrd dollarga teng bo'lgan. Mazkur o'sish O'zbekistonning Markaziy

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

Osiyo, Janubiy Osiyo va Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligining jadallashgani, xususan, Xitoy, Qozog'iston, Afg'oniston va Turkiya bilan savdo hajmining oshgani bilan bog'liq. Shimoliy Amerika, ayniqsa AQSh bilan eksport aloqalari so'nggi yillarda faollashgan. 2016-yilda 142,7 mln dollarni tashkil etgan eksport hajmi 2022-yilda 362,9 mln dollarga yetgan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich biroz kamayib, 303,2 mln dollarni tashkil etdi. Bu eksport asosan sanoat mahsulotlari, kimyo mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlari kabi tovar guruhlari to'g'ri keladi. Afrika bozoriga eksport nisbatan kichik ulushga ega bo'lishiga qaramay, oxirgi yillarda barqaror o'sish kuzatilmoqda. 2020-yilda 22,5 mln dollar bo'lgan eksport hajmi 2021-yilda 45,9 mln dollarga yetdi, 2023-yilda esa 35,2 mln dollarni tashkil etdi. Ushbu mintaqa bilan eksport aloqalarining kengayishi O'zbekistonning Afrika bozorlariga chiqishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Janubiy Amerika va Avstraliya bilan eksport hajmi past darajada saqlanmoqda. Janubiy Amerikaga eng yuqori eksport 2021-yilda (8,9 mln \$) qayd etilgan. Avstraliya va Okeaniya mamlakatlariga esa 2010-yilda 7,6 mln dollarlik mahsulot eksport qilingan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 5,2 mln dollarni tashkil etdi. Ushbu yo'nalishlar kelajakda mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish orqali rivojlantirilishi mumkin.

2-rasm². O'zbekiston Respublikasining xizmatlar eksporti hajmi (2010-2023 y).

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

O'zbekistonning xizmatlar eksporti sohasida 2010–2023-yillar davomida muhim o'zgarishlar va o'sish tendensiyalari kuzatilgan. Ushbu davrda xizmatlar eksportining tarkibi va hajmi sezilarli darajada o'zgargan, ayniqsa transport va turizm xizmatlarining eksporti davomida barqaror o'sish qayd etilgan. Transport xizmatlari eksporti mamlakat uchun muhim iqtisodiy sektorlardan biri bo'lib qolmoqda. 2010-yilda bu xizmatlarning eksport hajmi 859 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 2440,4 mln AQSh dollargacha oshdi. Bu sohada 13 yil davomida uch karra o'sish ro'y berdi. O'zbekistonning geostrategik joylashuvi va tranzit salohiyatining ortishi transport xizmatlari eksportining oshishiga yordam berdi. Shuningdek, mamlakatning tranzit infratuzilmasi va transport yo'llarining rivojlanishi eksport hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Turizm (safarlarga doir xizmatlar) eksporti 2010-yilda 273,3 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2143,1 mln AQSh dollarigacha oshdi. Pandemiya davrida 2020-yilda turizm xizmatlari eksporti kamaygan bo'lsa-da, 2021-yildan boshlab bu soha tiklanib, sezilarli o'sishga erishdi. Turizm sohasidagi o'sish, mamlakatda turistik infratuzilmaning yaxshilanishi, xalqaro aviakompaniyalar bilan hamkorlikning rivojlanishi va sayyohlik uchun yangi yo'nalishlarning ochilishi bilan bog'liqdir. Telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari eksporti ham muhim rivojlanishlarni ko'rsatmoqda. 2010-yilda bu soha eksporti atigi 72,4 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 540,4 mln AQSh dollarga yetdi. Bu sohadagi o'sish, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va IT-parklarning tashkil etilishi natijasida yuzaga keldi. O'zbekistonning xalqaro miqyosda IT xizmatlarini taqdim etish va raqamli texnologiyalarga asoslangan bizneslarni rivojlantirishga bo'lgan e'tibori oshdi.

Moliyaviy xizmatlar sektori ham o'zining rivojlanishini davom ettirdi. 2022-yilda bu sohaning eksporti 73,2 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 63,1 mln AQSh dollarga yetdi. Xalqaro moliyaviy xizmatlar bozorida o'sish, yirik moliya institutlari va banklar tomonidan xorijiy mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar bilan bog'liqdir. Sug'urta va pensiya xizmatlari eksporti 2010-yildagi 5,2 mln AQSh dollaridan 2023-yilda 87,2 mln AQSh dollarigacha oshgan. Ushbu sohadagi o'sish, sug'urta bozorining rivojlanishi va xalqaro hamkorlikning kengayishi bilan bog'liqdir. 2020-yildan so'ng sug'urta kompaniyalarining global tarmoqlar bilan aloqalari mustahkamlandi, bu esa eksport hajmining ortishiga olib keldi. Shuningdek, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sohasidagi eksport hajmi barqaror o'sgan, 2023-yilda bu ko'rsatkich 24,2 mln AQSh dollariga yetgan. Bu xizmatlar sohasidagi o'sish, sanoat va qurilish sohasida eksport hajmining oshishiga xizmat qildi. Jismoniy shaxslarga xizmatlar, madaniyat va dam olish xizmatlari eksporti nisbatan kichik bo'lib qolgan, 2023-yilda bu sohaning eksport hajmi 11,2 mln AQSh dollarini tashkil etdi. Ushbu xizmatlar sohasida ham barqaror o'sish mavjud bo'lib, jismoniy shaxslarga xizmatlar, madaniyat va dam olish xizmatlarining rivojlanishi bu sektorda yangi imkoniyatlarni yaratdi. Intellectual mulkdan foydalanish uchun to'lovlar eksporti ham 2023-yilda sezilarli darajada oshgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 1,2 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 20,3 mln AQSh dollarga yetdi. O'zbekistonning intellektual mulk sohasidagi global hamkorliklari va xalqaro to'lov tizimlari rivojlanishi ushbu o'sishga sabab bo'ldi. Umuman olganda, O'zbekistonning xizmatlar eksporti 2010–2023-yillar davomida sezilarli darajada o'sdi va diversifikatsiya qilindi. Ayniqsa, transport, turizm, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar sektorlari eksport hajmini oshirishda muhim rol o'ynadi. Bularning barchasi O'zbekistonning global iqtisodiy aloqalarda faol ishtirok etishini ta'minlab, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

Mamlakatimiz xizmatlar eksporti turlarining umumiy eksport hajmiga ta'sirini o'rganish maqsadida, ushbu sohadagi asosiy 7 ta tarmoq bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plandi. Ya'ni eksport hajmiga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi transport xizmatlari (x_1), kompyuter va axborot xizmatlari xizmatlari (x_2), safarlar va turizm xizmatlari (x_3), sug'urta va pensiya xizmatlari (x_4), moliyaviy xizmatlar (x_5), texnik xizmat ko'rsatish (x_6), madaniyat va dam olish xizmatlari (x_7) ning statistik ko'rsatkichlari olinib, ushbu ko'rsatkich o'zgarishiga ta'sir qiluvchi ma'lumotlar tuzildi.

Ko'rsatkichlar 2021–2024-yillardagi oylik bo'yicha statistik ma'lumotlar asosida jamlanib, barcha ko'rsatkichlar logarifm holatiga o'tkazilib, ularning qiymatlari asosida "STATA" dasturi orqali ishlab chiqildi.

1-jadval³.

In_Ekspozituzb	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	95% Conf	Interval	Sig
In_Transport (tr)	.719	.272	2.65	.011	.171	1.268	**
In_kompyuter (kr)	-.133	.146	-0.91	.368	-.428	.162	
In_Safar (st)	.202	.138	1.46	.151	-.077	.481	
In_Sugurta (sm)	.185	.079	2.33	.025	.025	.346	**
In_Moliyaviy (my)	-.237	.192	-1.24	.223	-.625	.15	
In_Texnik (tx)	.082	.095	0.86	.393	-.11	.275	
In_J_xizmat (jx)	.069	.053	1.30	.201	-.038	.175	
Constant	10.545	1.445	7.30	0	7.625	13.466	***
Mean dependent var		15.976	SD dependent var		0.881		
R-squared		0.970	Number of obs		48		
F-test		187.193	Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)		-29.838	Bayesian crit.(BIC)		-14.868		
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1							

1-jadval ma'lumotlari asosida modelning ekonometrik ko'rinishi quyidagicha shakllantirildi:
 $Ex=0.719*TR-0.133*KR+0.202*ST+0.185*SM-0.273*MY+0.082*TX+0.069JX+e$

Alohida xizmat yo'nalishlari tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, transport xizmatlari eksport hajmiga eng kuchli va statistik jihatdan ishonchli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Modelda bu koeffitsient 0.719 ni tashkil etdi. Bu shuni anglatadiki, transport xizmatlari hajmi 1 foizga oshsa, o'rtacha eksport hajmi 0.72 foizga o'sadi. Bu esa logistika infratuzilmasi va yuk tashish imkoniyatlari tashqi savdo faoliyatining muhim tayanchi ekanini tasdiqlaydi. Yana bir statistik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish bu – sug'urta va pensiya xizmatlari bo'lib, ular eksport hajmiga 0.185 elastiklik bilan ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ushbu natija, mamlakatda moliyaviy barqarorlik va xavfga qarshi himoya mexanizmlarining mavjudligi xorijiy savdoga ishonchni oshirayotganidan darak beradi. Sug'urta tizimi orqali risklarni boshqarish imkoniyati yaratilgani, ayniqsa xizmatlar eksportida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Sayohat va turizm xizmatlari 1% ga oshganda eksport hajmiga 0.20% ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich turizm sohasining eksport salohiyatiga hissa qo'shayotganini bildiradi, garchi u statistika jihatidan kuchli ahamiyatga ega bo'lmasada. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali ushbu ko'rsatkichni yanada oshirish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, texnik xizmatlar (0.082) va jismoniy shaxslar va madaniy xizmatlar (0.068) eksportga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning p-qiymatlari yuqori bo'lgani uchun bu ta'sir statistik jihatdan ishonchli deb hisoblanmaydi.

Biroq ayrim xizmat turlari kutilganidek eksportga ahamiyatli ta'sir ko'rsatmagan. Masalan, kompyuter va axborot texnologiyalari xizmatlari eksportga salbiy koeffitsientga ega bo'lib chiqdi, ammo bu ko'rsatkich statistik jihatdan ahamiyatsiz. Bu shuni anglatadiki, hozirgi paytda IT xizmatlarining umumiy hajmi eksportda sezilarli rol o'ynamayapti, ehtimol, bu sohaga investitsiyalar yetarli darajada yo'naltirilmagan yoki xizmatlarning asosiy qismi ichki bozorga xizmat qilmoqda. Moliyaviy xizmatlar, aksincha, eksportga salbiy koeffitsiyent ko'rsatgan, biroq bu ham statistik jihatdan ahamiyatga ega emas. Bu natija xizmatlar eksportining moliyaviy tizim bilan samarali muvofiqlashtirilmaganini yoki resurslar boshqa sohalarga yo'naltirilganini anglatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Regressiya natijalariga ko'ra, xizmatlar sektori tarkibidagi ba'zi yo'nalishlar, xususan transport, sug'urta va turizm xizmatlari eksport hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa transport xizmatlarining yuqori elastiklikka ega bo'lishi eksport jarayonlarida infratuzilmaning kuchli ta'siriga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ayrim xizmat turlari (masalan, kompyuter va moliyaviy xizmatlar)

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

hozircha eksportni rag'batlantirishda to'laqonli rol o'ynay olmagan, bu esa ularning eksportbopligini oshirish yo'nalishida qo'shimcha choralar ko'rish zarurligini ko'rsatadi.

Transport xizmatlari sektorini rivojlantirish orqali, logistika tizimlarining samaradorligini oshirish, yangi transport yo'nalishlarini ochish va multimodal logistika markazlarini tashkil etish zarur. Bu eksportni tezlashtirish va logistika xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Sug'urta xizmatlari ham eksportga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, bu sohadagi 1% o'sish eksport hajmini 0.19% ga oshiradi. Xalqaro bozorga moslashtirilgan sug'urta mahsulotlari, ayniqsa eksport qiluvchi kompaniyalar uchun maxsus sug'urta paketlarini ishlab chiqish orqali bu sohada ko'proq imkoniyat yaratish mumkin. Shu bilan birga, sug'urta sohasida xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish va raqamli platformalarni joriy etish eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Sug'urta xizmatlarini xalqaro bozorda kengaytirish uchun maxsus sug'urta paketlarini ishlab chiqish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda yangi raqamli sug'urta platformalarini joriy etish kerak. Bu eksportchilarni moliyaviy xavfsizligini ta'minlash va xorijiy bozorda raqobatbardoshligini oshiradi.

Sayohat va turizm sohasining eksportga ta'siri ham ijobiy bo'lib, 1% o'sish eksport hajmini 0.20% ga oshiradi. Bu, O'zbekistonning turistik salohiyatini xorijda targ'ib qilish va xalqaro turistik paketlar yaratish orqali eksportni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi. Sayohat xizmatlarini onlayn tizimlar orqali kengaytirish va xorijiy hamkorlar bilan integratsiya o'rnatish eksport salohiyatining oshishiga yordam beradi. Sayohat va turizm xizmatlarini xalqaro bozorga yo'naltirish uchun O'zbekistonning turistik salohiyatini xorijda targ'ib qilish va turistik paketlarni onlayn tizimlar orqali taqdim etish lozim. Turizm xizmatlarining eksportini oshirish uchun xorijiy hamkorlar bilan integratsiyani kuchaytirish kerak.

Yuqoridagi takliflar O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Bularning barchasi iqtisodiy o'sish va xalqaro savdoda O'zbekistonning o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-apreldagi "Tashqi savdo faoliyati ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-91-sonli Farmoni.
2. William Krist. Trade Agreements and Economic Theory/Trade Policy in crisis//<https://www.wilsoncenter.org/>
3. International economics: theory and policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. – 7th ed.
4. A.C. Булатова. Перспективы экономической глобализации / Монография book.ru, 2019.
5. Islamov Bakhtiyor. Exchange Rate Liberalization: International Experience., M. – 2018, T. – 2019.;
6. N.S. Ismailova, U.U. Shagazatov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: Darslik — Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. - 320 b.
7. B.Mamatov. Eksportni diversifikatsiyalash orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash. I.f.b.f.d (phd) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2024.
8. Razikov A.E. Xorij bozorlari talablariga mos eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish ("O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi misolida) Dissertatsiya. – T., 2021. 171-b
9. B. Islamov. (2001). Central Asia 10 years after: Traps of Development, Globalization and Transformation., Monograph, Maruzen, Tokyo.
10. <https://president.uz>.
11. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1496.xlsx.
12. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_3165.xlsx.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100